

A RELEVÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO: ESTUDO DE CASO DO EDIFÍCIO DA EMBAIXADA DO BRASIL EM BUENOS AIRES

Inventário e documentação

Ana Elisabete de Almeida Medeiros

Doutora. Professora Adjunta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília - UnB
ana@unb.br

Giselle Marie Cormier Chaim

Doutoranda na Universidade de Brasília - UnB
gisellecormier@gmail.com

Resumo

Se comparada à produção de outros períodos, a arquitetura moderna foi responsável pela geração de enorme quantidade de materiais gráficos. Mas por que preservar a arquitetura moderna ainda é tarefa tão complexa? Na intenção de responder a esse questionamento, e com o objetivo de trazer à luz os desafios na documentação e na preservação do patrimônio moderno, especificamente de acervos particulares e institucionais, este artigo apresenta o estudo de caso da pesquisa documental sobre a Embaixada do Brasil em Buenos Aires, realizada no Setor de Arquitetura do Ministério de Relações Exteriores, em Brasília, resultado parcial de um trabalho mais amplo que busca compilar e documentar os projetos de novas embaixadas brasileiras realizadas pelo Itamaraty no exterior entre os anos 1960 e 1980. Se, por um lado, é grande o apreço por edifícios como embaixadas, o que culmina no apelo pelo cuidado e pela conservação de suas instalações, por outro, questões relativas à segurança e à restrição de acesso aos materiais de pesquisa levam ao desconhecimento de obras relevantes pertencentes ao patrimônio imobiliário brasileiro e à história da arquitetura nacional, e, conseqüentemente, ao complexo controle de sua preservação. Amparado nas reflexões a respeito da documentação como instrumento para a preservação da memória construtiva e dos edifícios propriamente ditos e partindo da premissa de que é necessário conhecer para preservar, esta comunicação visa, portanto, registrar evidências e discutir os critérios estabelecidos para o levantamento e pesquisa documental de outros edifícios diplomáticos.

Palavras-chave: documentação da arquitetura; arquitetura moderna; arquitetura e diplomacia; embaixadas; Olavo Redig de Campos.

Abstract

Modern architecture was responsible for the generation of enormous amount of graphic materials. But why preserving modern architecture is still such a complex task? In order to answer this question, and aiming to discuss the challenges in the documentation and preservation of the modern architecture specifically of private and institutional archives, this paper presents the case study of the archive documentation of the Brazilian Embassy in Buenos Aires, a partial result of a broader work that seeks to compile and document the projects of new Brazilian embassies carried out by the Foreign Ministry between the 1960s and 1980s. On the one hand, there is great appreciation for buildings such as embassies. On the other, with issues related to security and to the restriction of access to research materials these buildings keep unknown, and so is the state of its preservation. Based on questions regarding documentation as an instrument for the preservation of constructive memory and of the buildings themselves, this communication aims to record evidences and to discuss the criteria established for the investigation of other diplomatic buildings in the future.

Keywords: documentation; modern architecture; architecture and diplomacy; embassies; Olavo Redig de Campos.

A RELEVÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO E O ACESSO AO PATRIMÔNIO MODERNO: ESTUDO DE CASO DO EDIFÍCIO DA EMBAIXADA DO BRASIL EM BUENOS AIRES

DESAFIOS PARA DOCUMENTAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO

Se comparada à produção de tempos anteriores, a arquitetura moderna foi responsável pela geração de enorme quantidade de materiais gráficos. Desde desenhos que acompanharam todas as etapas do projeto até detalhamentos muito específicos do processo de projeto e de obra, passando pelo papel inegável e preponderante que a fotografia teve no registro ao longo do tempo, questões relativas à gestão dessas informações e à manutenção do acesso a elas, entretanto, são os grandes desafios enfrentados no campo da preservação do patrimônio moderno, ainda hoje. Apesar da quantidade de materiais produzidos e de grande parte do repertório das cidades contemporâneas ser conformado por construções pertencentes ao período moderno (DINIZ, 2010, p.5) - sejam representativas ou não do período, por que preservar a arquitetura moderna ainda é tarefa tão complexa?

Na intenção de responder a esse questionamento, Diniz (2010) e Matoso (2008) discutem em seus trabalhos questões relativas à documentação como estratégia para a preservação do patrimônio moderno a partir das leituras de Cesare Brandi, John Summerson, Susan MacDonald e Theodore Prudhon, entre outros autores. Ao confrontar as duas opiniões, a questão posta talvez possa ser respondida ao compreender as difíceis relações de reconhecimento e valorização do patrimônio moderno como “produto cultural” que deva ser preservado e à aceitação de sua produção quando comparada às arquiteturas de outros momentos históricos.

De fato, obras pertencentes ao período moderno, a não ser pelos marcos do movimento, parecem difíceis de ser associadas ao apanhado histórico que Matoso (2008) faz na contextualização do termo “patrimônio”, em que relembra a sistematização de John Summerson sobre qual ou quais características de um bem devem ser consideradas para sua valoração:

1. O edifício que é uma obra de arte: o produto de uma mente excepcional.
2. O edifício que não é uma criação excepcional nesse sentido, mas carrega de modo marcante as virtudes características da escola artística que o produziu.
3. O edifício que, sem grande mérito artístico, é de uma antiguidade significativa ou uma composição de belezas fragmentárias reunidas ao longo do tempo.
4. O edifício que foi cenário de grandes eventos ou dos feitos de grandes personalidades.
5. O edifício cuja única virtude é, por si só, trazer à tona a perspectiva histórica em algum período sombrio da modernidade. (MATOSO, 2008, p. 9).

Para Diniz (2010), por outro lado, a falta de associação e valorização das construções modernas pela sociedade pode também estar relacionada a questões muito particulares que se tornam desafios à sua conservação. Estas questões dizem respeito tanto aos seus aspectos internos – materiais, sistemas e a obsolescência das tecnologias - quanto externos – a imutabilidade de usos, a funcionalidade, dentre outros.

Seguindo essa linha de raciocínio, ambos os autores associam à questão da documentação as práticas que levam à degradação dos edifícios modernos, especialmente a falta de manutenção e a falta de reconhecimento e de intenção pelo seu tombamento. Matoso (2008) menciona que a documentação como estratégia de valorização do bem moderno “assume um tríplice papel nos processos de conservação e restauro em função do tempo: a documentação histórica pretérita”, que informa e autentica os valores do bem tombado; “a documentação cadastral”, que é instrumento analítico-cognitivo do restaurador; e “a documentação dos processos de conservação e restauro”, que garante a autenticidade histórica futura (MATOSO, 2008, p. 10). Para tanto, o autor se ampara nas recomendações de Cesare Brandi, na Carta do Restauro, de 1972, que dizem o seguinte:

A realização do projeto para restauração de uma obra arquitetônica deverá ser precedida de um exaustivo estudo sobre o monumento, elaborado de diversos pontos de vista (que estabeleçam a análise de sua posição no contexto territorial ou no tecido urbano, nos aspectos tipológicos, das elevações e qualidades formais, dos sistemas e caracteres construtivos etc.), relativos à obra original, assim como aos eventuais acréscimos ou modificações. Parte integrante desse estudo serão pesquisas bibliográficas, iconográficas e arquivísticas etc., para obter todos os dados históricos possíveis. O projeto se baseará em uma completa observação gráfica e fotográfica, interpretada também sob o aspecto metrológico, dos traçados reguladores e dos sistemas proporcionais, e compreenderá um cuidadoso estudo específico para a verificação das condições de estabilidade. (BRANDI, in: MATOSO, 2008, p.10).

Neste sentido, a documentação de bens construídos é um importante elemento conector das características passadas e futuras de um edifício: registrar e informar uma história e, portanto, apresentar seus valores por meio de imagens, assim como servir como subsídio para o entendimento das mudanças desse edifício e analisar as suas transformações, possibilitando a leitura crítica de seus processos de mutação ao longo do tempo.

A documentação de edifícios modernos inclui inúmeras complexidades e abordagens distintas, como mencionado por Matoso (2008). Vencido o primeiro desafio, do levantamento da documentação histórica do bem, que “significa uma ação que se confunde com a própria preservação da memória, pois é capaz de conservar não só a imagem e a história do patrimônio constituído, como também daquele fadado ao desaparecimento” (IPHAN, 2008, p. 8), surge o segundo momento do trabalho, que corresponde ao levantamento cadastral.

De acordo com os Cadernos Técnicos do IPHAN, que apresentam orientações para a documentação como ferramenta para preservação da memória, o levantamento cadastral:

(...) não se constitui em operação compartimentada e estanque, que se encerra com o levantamento rigoroso da geometria do edifício na condição em que foi encontrado. Vai muito mais além. Deve caminhar, à guisa de contraponto da obra, sofrendo atualizações a cada momento em que é encontrada uma informação nova. Ele deve contemplar, com registros

precisos, os achados arqueológicos que acontecem na fase cognitiva, cuja localização precisa é de suma importância para orientar as decisões futuras de projeto”. (IPHAN, 2008, p.36).

Considerando-se a arquitetura moderna como principal objeto de estudo deste trabalho, muito além dos processos de conferência de medidas e de desenho para registro dos bens edificados, é preciso mencionar o papel fundamental da fotografia como instrumento de sua documentação. Isto porque a história da fotografia está intrinsecamente vinculada à história da arquitetura moderna. Para Company (2014), por meio da fotografia, que estava em crescente expansão e desenvolvimento ao longo do século XX, pôde-se conectar a arquitetura e transmitir seus preceitos e princípios em dimensão global. O modernismo foi, portanto, o momento de grande cumplicidade entre as duas áreas do conhecimento e a fotografia, por sua vez, um poderoso elemento para o registro e a documentação tanto das transformações que o período estimulou quanto das construções próprias daquele momento histórico.

Considerando, portanto, os produtos da realização de levantamentos históricos e cadastrais, quais sejam, desenhos originais, fotografias documentais, memoriais descritivos, e outros itens localizados, outro desafio surge quando se fala da documentação da arquitetura moderna: o acesso a essas documentações. No caso dos arquivos particulares essa dificuldade se refere à posse privada dos desenhos e fotografias, à localização de materiais em mau estado de conservação, com difícil leitura devido à deterioração ao longo do tempo ou à ausência de projetos e informações úteis ao desenvolvimento de pesquisas. A situação é ainda mais agravada quando se considera o encerramento de escritórios por aposentadoria ou falecimento de arquitetos cuja rotina de trabalho não incluía a organização e preservação dos materiais de trabalho ainda em vida.

Diferentemente dos acervos particulares de arquitetos, em arquivos institucionais existe, na maioria dos casos, alguma estrutura para acondicionamento de desenhos e materiais de pesquisa originais. Entretanto, a principal dificuldade nestes casos tem a ver com a restrição de acesso aos arquivos e com entraves burocráticos que à primeira vista possam surgir ao pesquisador.

Em relação à documentação e registro de edifícios diplomáticos como embaixadas¹, o nicho específico que mais interessa a esta pesquisa, se por um lado é grande o seu reconhecimento, o que culmina no apelo pelo cuidado e pela conservação de suas instalações, por outro, são locais estratégicos compostos tanto de ambientes públicos quanto, principalmente, de espaços essencialmente privados. Neles, questões relativas à segurança nacional e à restrição de acesso, assim como ao ambiente privativo em que os documentos se inserem, leva ao desconhecimento de obras relevantes pertencentes ao patrimônio imobiliário brasileiro e à história da arquitetura nacional, e, conseqüentemente, ao complexo controle de sua preservação.

Grande parte do material relativo às embaixadas brasileiras no exterior está concentrado no Setor de Arquitetura (SARQ) do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. Em inúmeras pastas, gaveteiros e mapotecas concentram-se desenhos técnicos - originais e cópias-, documentos, fotografias e relatórios sobre as representações diplomáticas do Brasil no exterior. Além destes materiais que se relacionam ao fato arquitetônico propriamente dito,

¹ Em relação ao termo indicado, é importante esclarecer que as embaixadas são complexos diplomáticos formados por chancelarias, os espaços de trabalho propriamente ditos, e residências oficiais dos embaixadores.

documentos, telegramas e relatórios também foram localizados, “universo documental materializado em suportes distantes das especificidades do campo arquitetônico” (ROSSETTI, 2010, p.3), mas cuja leitura e análise é “fundamental para ampliar o entendimento e constatar o caráter estratégico da participação da instituição (Itamaraty) para transformar a imagem do país no exterior” (ROSSETTI, 2010, p.8).

Apesar da apropriada alocação dos mesmos e de um certo grau de cuidado com materiais frágeis como desenhos originais dos anos 1960 e 1970, existe um déficit de funcionários no setor para garantir a acurada organização e preservação dos materiais, que muitas vezes se misturam. O acesso ao arquivo é restrito, já que alguns documentos contêm dados sigilosos e de caráter privativo. É importante mencionar, ainda, que a quantidade de materiais relativos a uma ou a outra embaixada está diretamente relacionada ao grau de relevância no cenário político, histórico e aos vínculos entre o país a que se refere e o Brasil.

A PESQUISA DOCUMENTAL SOBRE A EMBAIXADA DO BRASIL EM BUENOS AIRES

As embaixadas, edifícios diplomáticos compostos por residências oficiais e chancelarias, carregam em suas tipologias complexidades e dicotomias, já que são fragmentos da nação que representam para além de suas fronteiras físicas, e que também estabelecem relações dialógicas com a cultura e com o contexto urbano onde se inserem nos países de acolhimento. Por este motivo, aspectos construtivos como a dimensão, a visibilidade, o estado de conservação e a presença de símbolos que remetam à representação da imagem do país origem, bem como aspectos simbólicos como a presença – ou a ausência – em determinados contextos urbanos e a localização em relação a espaços privilegiados ou importantes das cidades em que se localizam, geralmente são os responsáveis pela associação de edifícios diplomáticos a programas complexos e a edifícios suntuosos, cujo acesso é naturalmente limitado.

No caso brasileiro, os edifícios diplomáticos do Brasil no exterior instalados em imóveis próprios nacionais² podem ser classificados em dois grupamentos principais: palácios adquiridos pelo governo no período pós-guerra e significativos do patrimônio histórico e artístico dos países de origem, e edifícios diplomáticos construídos por arquitetos brasileiros no exterior, a partir dos anos 1960, importantes exemplares da arquitetura moderna brasileira construídos fora do Brasil e, por isto mesmo, produtos de exportação da imagem e da cultura brasileira no cenário internacional.

Grande parte dos edifícios pertencentes a este primeiro grupo de imóveis próprios nacionais é reconhecido como patrimônio histórico e cultural dos países em que se localizam. É este o caso da Embaixada do Brasil em Roma, por exemplo. Situada no Palazzo Pamphilli, na Piazza Navona, trata-se de um exemplar renascentista de 1650, adquirido pelo governo brasileiro na década de 1960 (SANTOS, 2015), assim como tantos outros tais como as embaixadas de Madrid, Nova Délhi, Bruxelas, Moscou e Londres.

² A política de aquisição de imóveis próprios nacionais foi priorizada no Ministério das Relações Exteriores para garantir prédios ou lotes para construção de edifícios diplomáticos do Brasil no exterior, apesar de em alguns países as chancelarias e residências oficiais estarem instaladas em salas alugadas em prédios comerciais.

O segundo grupo, e o que mais interessa a este artigo, diz respeito a edifícios que foram idealizados e realizados a partir dos anos 1960 e construídos em lotes adquiridos pelo Brasil no exterior. É que à época da transferência da capital brasileira para Brasília, lotes para embaixadas estrangeiras eram cedidos na nova capital em sistema de permuta com determinados países, de modo que o Brasil adquirisse, também, lotes próprios para construção de suas embaixadas no exterior. Era uma estratégia para substituir os dispendiosos aluguéis de repartições e residências para embaixadores praticados até então (CAMPOS, 2008). No caso destes edifícios, apesar de sua importância, não há reconhecimento oficial por órgãos brasileiros ou estrangeiros como patrimônios culturais.

Trata-se de cerca de uma dezena de projetos, alguns ainda não publicados, de arquitetos importantes como Olavo Redig de Campos, Elvin MacKey Dubugras e Ruy Othake, dentre os quais chancelarias, residências oficiais, residências diplomáticas e centros culturais, principalmente concentrados na América do Sul, África, Ásia, e nos Estados Unidos (Tabela 1). Como a grande parte dos materiais relativos a suas documentações se encontra exclusivamente no acervo do Setor de Arquitetura do Ministério das Relações Exteriores, questiona-se, portanto, se a ausência de sua documentação e publicidade podem interferir na falta de reconhecimento e na relevância dos projetos.

ARQUITETO	NÚMERO	LOCAL	TIPO	ANO DE PROJETO
OLAVO REDIG DE CAMPOS	1	BUENOS AIRES, Argentina	CHANCELARIA	1976
	2	LIMA, Peru	CHANCELARIA	1980
	3	BEIRUTE, Líbano	RESIDÊNCIA	1965
	4	WASHINGTON, EUA	CHANCELARIA	1969
	5	DACAR, Senegal	RESIDÊNCIA	1974
ELVIN MACKKEY DUBUGRAS	6	BISSAU, Guiné Bissau	RESIDÊNCIA	1985
		BISSAU, Guiné Bissau	CHANCELARA	1985
		BISSAU, Guiné Bissau	EMBAIXADA	1985
		BISSAU, Guiné Bissau	CENTRO DE ESTUDOS BRASILEIROS	1985
	7	LAGOS, Nigéria	RESIDÊNCIA	1979
		LAGOS, Nigéria	CHANCELARIA	1979
	8	PRAIA, Cabo Verde	RESIDÊNCIA	1984
	9	RIADE, Arábia Saudita	RESIDÊNCIA	1982
		RIADE, Arábia Saudita	CHANCELARIA	1982
		RIADE, Arábia Saudita	CASAS DIPLOMATICAS	1982
10	NOVA DELHI, Índia	CASAS FUNCIONARIOS	1982	
11	NOVA DELHI, Índia	CHANCELARIA	1984	
RUY OTHAKE	11	TOQUIO, Japão	CHANCELARIA	1986

Tabela 1: Lista de Edifícios Diplomáticos enquadrados no grupo de novos projetos realizados a partir dos anos 1960 e investigados na pesquisa.

Fonte: Elaborado pelas autoras

No cenário definido pela pesquisa, e a partir do recorte por autor sugerido, decidiu-se pela apresentação neste artigo do levantamento da documentação de Buenos Aires. Esta escolha se deu tanto pela quantidade de materiais disponíveis para a pesquisa, provavelmente devido à relevância do prédio brasileiro no país vizinho, quanto pelo fato de Buenos Aires ser a capital que concentra exemplares de edifícios diplomáticos brasileiros no exterior e próprios nacionais pertencentes a dois dos grupos anteriormente apresentados.

Isto porque a residência oficial do Brasil na Argentina está instalada no Palácio Pereda, importante exemplar da arquitetura portenha realizado na capital argentina no início do século

XX (Figura 1). Projeto dos arquitetos franceses Louis Martin e Julio Dormal, o palácio foi construído sob inspiração do classicismo francês e finalizado em 1936 para a família do magnata argentino Celedonio Pereda. A magnitude e importância do palácio simboliza “há mais de sessenta anos a dimensão e a relevância das relações Brasil – Argentina (...) e reflete com feliz precisão a solidez a manutenção das boas relações entre os países” (Ministério das Relações Exteriores, 2013, p.134). O Palácio Pereda foi adquirido pelo governo brasileiro em 1944, assim como as obras de arte e mobiliário que compõem seus interiores:

A decisão pela venda (da propriedade) guarda estreita relação com a visita oficial a Buenos Aires do Presidente Getúlio Vargas, em 1935. Na ocasião, o mandatário brasileiro havia sido hospedado pelos Pereda e demonstrado especial apreço pelo imóvel. Após a morte do patriarca, a família decidiu vender o Palácio. Em troca de carregamentos de aço entregues do porto do Rio de Janeiro mais o edifício da antiga Embaixada do Brasil, situado na Avenida Callao 1555, o Palácio Pereda trocou de proprietário e a sede da Embaixada brasileira, de endereço. Uma bela permuta, sem dúvidas (Ministério das Relações Exteriores, 2013, p. 145)

Figura 1: Fachada principal do Palácio Pereda.
Fonte: Acervo do SARQ/MRE

A Chancelaria, por sua vez, foi construída em 1976 vizinha e anexa à residência oficial. Com características típicas do modernismo brasileiro, principalmente da escola carioca, e com ampla utilização do concreto armado como sistema construtivo (Figura 2), foi projeto de Olavo Redig de Campos, importante arquiteto modernista brasileiro e chefe do Setor de Arquitetura do Ministério das Relações Exteriores entre os anos de 1946 e 1980. Redig de Campos conduziu a reforma de inúmeros edifícios do Ministério das Relações Exteriores em Brasília e no exterior, tais como prédios de apartamentos funcionais, salas e escritórios, mas sua atuação foi especialmente importante no desenvolvimento de projetos de novos edifícios diplomáticos brasileiros no exterior. Além da chancelaria de Buenos Aires, na Argentina, foi também autor dos projetos das Residências Oficiais do Brasil em Beirute, no Líbano; Dakar, no Senegal; e das Chancelarias brasileiras em Washington, nos Estados Unidos; e Lima, no Peru.

Figura 2: Fachada principal da Chancelaria Brasileira em Buenos Aires.
Fonte: Acervo do SARQ/MRE

Figura 3: Planta de locação do complexo da Embaixada Brasileira em Buenos Aires, no Bairro da Recoleta. Em verde claro, o Palácio Pereda e em escuro, a chancelaria. Especial atenção à conexão entre as duas construções, na parte posterior dos lotes.
Fonte: Acervo do SARQ/MRE.

Considerando-se que é preciso conhecer para efetivamente preservar pretende-se, por meio deste trabalho, apresentar as estratégias e métodos empregados no acesso ao acervo institucional do Itamaraty. E, por meio do registro e da documentação dos edifícios da

Embaixada Brasileira em Buenos Aires, estudo de caso proposto para esta comunicação, orientar a pesquisa, catalogação e apresentação de outras embaixadas brasileiras.

Na pesquisa de arquivo no Setor de Arquitetura do Itamaraty e durante os meses em que o levantamento da documentação relativa à Embaixada do Brasil em Buenos Aires foi realizado, foram também conduzidas pesquisas no mesmo arquivo, mas relativas a outras representações diplomáticas³, que permitiram verificar quais tipos de documentos, quantos e quais tipos de desenhos arquitetônicos estavam disponíveis e qual o estado de conservação dos materiais localizados. De maneira geral, e considerando-se a enorme quantidade de materiais localizados e diversas leituras possíveis a partir da análise dos projetos, foram definidos alguns critérios na intenção de facilitar a classificação de materiais de interesse para a pesquisa das embaixadas, bem como de padronizar e sistematizar a pesquisa das demais representações diplomáticas.

Em primeiro lugar, procedeu-se com a identificação e classificação de mapas de localização e de plantas de situação e implantação para análise da *relação da embaixada em questão com a cidade*, e a análise da localização dos lotes, da implantação e de aspectos específicos. Trata-se de informação que foi localizada nos arquivos na maioria dos casos, e quando não, poderia ser complementada com a pesquisa no software Google Earth. Em segundo, com a identificação de fachadas e elevações, além de fotografias que garantissem a leitura de *signos de brasilidade* nos projetos, com vistas a entender a tradução da arquitetura brasileira na construção local. Em seguida, com a busca por croquis e desenhos originais que mostrassem as intenções de projeto e, principalmente, os memoriais descritivos, para abordar o que seria o terceiro critério de análise dos projetos originais, o *diálogo entre o projeto original e o construído*, justamente para a comparação com os projetos executivos ou com as construções atualmente construídas, na intenção de avaliar alterações de percurso ou evolução de partido arquitetônico. E, finalmente, para abordar *especificidades de cada caso*, tais como alterações de projeto devido a demandas específicas, choques culturais, problemas orçamentários ou políticos, dentre outras particularidades que permitem múltiplas e interessantes análises do desenvolvimento dos projetos, deu-se a classificação de documentos, registros fotográficos, memorandos com questões burocráticas ou legislativas e telegramas.

Após a identificação dos materiais necessários à pesquisa, teve início o trabalho de redesenho das soluções de projeto, ainda em curso. Além de viabilizar análises, já que a maioria dos desenhos localizados nos arquivos tem pouca legibilidade, o redesenho de projetos garante não apenas a criação de acervos com o registro e a facilitação do acesso às documentações como também pode ser considerado um método de análise e investigação da arquitetura. Conforme defendido por Scopel e Motta, a prática do redesenho consiste em um processo constante de interpretação do objeto estudado pelo estudioso do mesmo, e a complexidade da prática explica-se já que o resultado deste estudo vai muito além de cópias ou digitalizações dos documentos originais, justamente porque “a necessidade de compreender para representar exige grande domínio do objeto que se deseja desenhar” (SCOPEL; MOTA, 2016).

³ As outras pesquisas a que se refere o texto dizem respeito às chancelarias de Washington (EUA) e Beirute (Líbano) e à residência de Dakar (Senegal), todos projetos de Olavo Redig de Campos, bem como às embaixadas em Riade (Arábia Saudita) e Lagos (Nigéria), projetos de Elvin Dubugras, e da embaixada em Tóquio (Japão), de Ruy Othake.

CRITÉRIOS PARA A PESQUISA DOCUMENTAL DE EDIFÍCIOS DIPLOMÁTICOS NO ESTUDO DE CASO DA CHANCELARIA DO BRASIL EM BUENOS AIRES

RELAÇÃO COM A CIDADE E ENTRE RESIDÊNCIA E CHANCELARIA

Em relação ao primeiro critério definido, foram encontrados diversos mapas e plantas de situação e implantação que mostram que a embaixada do Brasil em Buenos Aires se localiza no bairro da Recoleta, importante região da capital argentina e em posição muito privilegiada próxima ao centro da cidade. Vizinha a outras embaixadas relevantes, tais como as embaixadas francesa e espanhola, a representação brasileira é a melhor localizada, principalmente devido à posição da residência Oficial, o Palacio Pereda (Figura 4), no cruzamento das avenidas Juncal e 9 de Julio (Figura 3).

Figura 4: Fachadas principal e posterior do Palácio Pereda.
Fonte: Acervo do SARQ/MRE

Apesar de ser sede da Residência Oficial brasileira no país vizinho, o Palácio Pereda segue como ponto turístico da cidade de Buenos Aires, onde há visitas guiadas e eventos culturais, exposições e festejos abertos ao público em datas específicas. A chancelaria brasileira se localiza no mesmo quarteirão, em posição perpendicular à residência oficial, como mostra a figura 4.

Na compra do lote destinado ao projeto da futura chancelaria brasileira, Redig de Campos, autor do projeto, favoreceu a comunicação entre os dois edifícios a partir da criação de um bosque com piscina aos fundos do Palácio Pereda (Figura 6), por meio da qual se acessa o pavimento térreo da chancelaria. Abaixo dessa praça central, vários níveis de subsolos definem as áreas de carga e descarga e garantem o acesso restrito de embaixadores e outras autoridades aos edifícios.

Figura 5: Isométricas de autoria de Olavo Redig de Campos, que mostra a intervenção em nível subsolo e a conexão entre os dois edifícios.
Fonte: Acervo do SARQ MRE

SIGNOS E BRASILIDADE NOS PROJETOS

Em contraste à arquitetura do Palácio Pereda, cuja influência francesa se traduz essencialmente na fachada simétrica e nas cúpulas, a chancelaria é uma clara representante do modernismo brasileiro, que estava sendo produzido no país a partir dos anos 1960. À época do projeto da chancelaria, Redig de Campos, inclusive, já havia construído a Residência do Alto da Gávea, no Rio de Janeiro, um de seus projetos mais conhecidos. Projetada inicialmente para o banqueiro e embaixador Walther Moreira Salles em fins dos anos 1940, hoje hospeda o Instituto Moreira Salles e é um importante exemplar da arquitetura modernista na capital fluminense (CAVALCANTI, 2001).

Isto fica explícito não apenas pelo partido arquitetônico e pelo uso massivo do concreto armado como alternativa em termos de sistema construtivo, mas também pela presença de elementos bastante marcantes da identidade brasileira, tais como painéis de azulejos de autoria de Athos Bulcão. Além da materialidade que conecta a construção brasileira no território estrangeiro, chama a atenção como o arquiteto soluciona questões de programa de necessidades com estratégias tipicamente vinculadas à identidade construtiva brasileira.

Na fachada principal, para proteger os espaços internos, Redig de Campos sugere a inclusão de jardineiras avarandadas, como menciona no memorial descritivo:

Foram evitadas grandes aberturas para o exterior afim de resguardar, ao máximo, as salas de trabalho. Isto tornou possível uma fachada livre, sem apoios intermediários com vigas que têm altura suficiente para alcançar o terreno de lado a lado. Sobretudo no térreo, a solução é de grande efeito. As jardineiras na fachada amenizam a sensação de clausura que poderá resultar da adoção deste partido arquitetônico e ajudam a resguardar, da vista externa, as salas de trabalho (CAMPOS, s/d, s/p).

Figura 6: Painel de Athos Bulcão na chegada ao hall principal da Chancelaria brasileira, ao nível do térreo.
Fonte: Acervo SARQ/MRE.

DIÁLOGO ENTRE PROJETO ORIGINAL E CONSTRUÍDO

A memória de projeto e as reflexões do arquiteto a respeito de sua criação são importantes elementos para a documentação de projetos modernos. De acordo com Medeiros (2008), essa documentação textual autentica os valores do bem em questão, além de que “o fazer arquitetônico sempre esteve acompanhado do texto, ainda que o desenho, o modelo reduzido real ou virtual pareçam ser as ferramentas básicas do arquiteto e a obra edificada, a materialização do projeto” (MEDEIROS, 2008, p.7).

No projeto do prédio da Chancelaria do Brasil em Buenos Aires, com os escritos de Olavo Redig de Campos, foi possível identificar uma grande preocupação em preservar a privacidade e os interiores dos espaços de trabalho, mas ao mesmo tempo em criar a conexão visual com a rua e marcar o simbolismo do novo edifício brasileiro em terreno argentino. O arquiteto preocupou-se, também, em conectar os dois edifícios tanto em nível térreo, favorecendo a criação de espaços de bosques e jardins, quanto subsolo, para atender as demandas de privacidade e do complexo programa de necessidades de uma embaixada, como se pode inferir do memorial descritivo do projeto, transcrito na íntegra, entre aspas e em itálico, a seguir.

O problema principal consistia em dar destaque a um prédio de características marcadamente comerciais em sua implantação. Para que isto fosse possível, recriamos a fachada nos dois primeiros pavimentos criando, assim, um amplo pátio ajardinado precedendo a entrada principal. Nesse pátio, plantas e esculturas formarão um quadro adequado ao grande saguão envidraçado do térreo (1). Para não ficar restrito à profundidade de construção do lote que é de apenas 24.375m recorreremos à incorporação do terreno da Embaixada ao lote recém adquirido. Este recurso, meramente formal, nos permitirá uma profundidade de 46,50 no edifício projetado, no entanto tem apenas 33,00 de extensão entre as fachadas da rua e do jardim. A entrada da garagem foi trazida para a frente de modo a não interferir no que abrange, assim, a largura total do terreno (2). Afim de evitar o desperdício de espaço resultante das rampas de acesso, prolongou-se a garagem por debaixo do jardim da residência nos fundos apenas. A lotação prevista é de 32 carros. Em consequência da disposição da garagem poderá ser construída nova piscina dando-se lhe ao melhor aspecto, além de completar o conjunto com pavilhão, bar, vestiário, etc. (3). Precedendo a garagem, já no nível do subsolo, existe um segundo hall, com portaria própria, de onde os elevadores dão acesso a qualquer andar (4). O primeiro andar, ao qual se tem acesso diretamente por escadas rolantes, será, como o prolongamento do saguão nobre, destinado a exposições e outras promoções em comunicação direta com o auditório maior (+- 100 lugares) (5). O bloco de circulação vertical do edifício compreende três elevadores e escada que forma, com os sanitários, um conjunto extremamente compacto. O andar tipo foi planejado para um conjunto de cinco salas sobre cada fachada. O espaço central, em frente aos elevadores, ficará reservado para sala de espera ou será destinado a ambientes que não necessitam de iluminação e ventilação natural, tais como: arquivos, depósitos, telex, etc. Não julgamos conveniente prever salas que exijam iluminação e ventilação natural no centro do prédio porque metade do espaço seria perdido para a área interna. Os dois últimos pavimentos, destinados ao Embaixador, são interligados por escada interna situada na parte da sala que tem pé direito duplo (7). Foram evitadas grandes aberturas para o exterior afim de resguardar, ao máximo, as salas de trabalho. Isto tornou possível uma fachada livre, sem apoios intermediários com vigas que têm altura suficiente para alcançar o terreno de lado a lado. Sobretudo no térreo, a solução é de grande efeito. As jardineiras na fachada amenizam a sensação de clausura que poderá resultar da adoção deste partido arquitetônico e ajudam a resguardar, da vista externa, as salas de trabalho. A área construída total, incluindo: garagem, subsolos e grande auditório será de 7.000m² aproximadamente.⁴

⁴ Trecho transcrito do memorial descritivo para o Estudo Preliminar do projeto da chancelaria brasileira em Buenos Aires, de autoria de Olavo Redig de Campos, sem data.

Figura 8: Ilustrações do memorial descritivo da Chancelaria do Brasil em Buenos Aires.
Fonte: Acervo do SARQ/MRE

ESPECIFICIDADES NO PROJETO DE BUENOS AIRES

Ao analisar os projetos originais apresentados acima e tantos outros identificados no acervo do Setor de Arquitetura do MRE e referentes ao projeto original, no entanto, percebeu-se que algumas alterações significativas foram conduzidas ao longo do desenvolvimento do projeto.

Os projetos executivos da chancelaria brasileira em Buenos Aires foram elaborados por uma empresa argentina, sob supervisão do autor do projeto, anos mais adiante, e nota-se grande respeito à proposta original, mas algumas modificações nas dimensões em planta das estruturas portantes em concreto armado e também no desenho e detalhamento das varandas da fachada principal. No projeto executado parecem menos delicadas do que a proposta original de Redig de Campos (Figura 10).

Sabe-se, ainda, que no projeto original foram previstas escadas rolantes pelo arquiteto para conectar o térreo ao mezanino, a que Redig de Campos se refere como “sobreloja” (Figura 11). Ao analisar os projetos originais tanto em corte quanto em plantas baixas e confrontar com fotografias da obra, verificou-se que toda a circulação vertical foi repensada, de modo a substituir os blocos de escadas rolantes por uma grande e escultórica escada helicoidal em concreto, posicionada em frente à parede de azulejos de Athos Bulcão (Figura 7). Documentos que atestam essa alteração de projeto ainda não foram identificados, mas infere-se pela posição do painel, exatamente oposta à entrada principal da chancelaria, que a eliminação das escadas rolantes priorizou a visibilidade dos azulejos.

O ajuste e a alteração em relação aos projetos originais são procedimento bastante natural no processo de projeto arquitetônico, mas ao se considerar as embaixadas como tipologias surgem questões mais complexas. Busca-se compreender, com o encaminhamento das pesquisas, como restrições orçamentárias, falta de mão de obra especializada para implementação de certos detalhes de projeto, conflitos culturais entre arquiteto autor do projeto e empresa executora dos serviços, assim como questões climáticas e ambientais específicas de cada localidade ou entraves legislativos, jurídicos ou burocráticos interferiram na construção dos projetos originalmente idealizados.

Figura 9: Desenhos e maquete originais do projeto de Redig de Campos para a Chancelaria do Brasil em Buenos Aires.
Fonte: SARQ/MRE.

Figura 10: Redesenho do corte transversal do projeto para a chancelaria do Brasil em Buenos Aires, mostrando a proposta original das escadas rolantes no acesso ao mezanino.

Fonte: Elaborado por Júlia Soares com base em documentação levantada nos acervos do SARQ MRE.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao abordar questões relativas à preservação de acervos físicos, na medida em que o método da pesquisa proposta envolveu necessariamente a análise de documentos fragilizados pelo passar do tempo, a digitalização destes materiais e o redesenho de soluções de projeto, este artigo está comprometido com a preservação da memória de obras talvez menos conhecidas, mas pertencentes ao conjunto que compõe o patrimônio moderno brasileiro. E por meio do método de trabalho proposto, torna-se um instrumento para manutenção das qualidades pretéritas dos projetos.

Na mesma medida, é responsável por levar ao conhecimento de pesquisadores o nicho à primeira vista específico da pesquisa dos edifícios diplomáticos brasileiros. A documentação dos edifícios diplomáticos brasileiros e a sistematização dos materiais relativos aos seus projetos, principalmente o das novas embaixadas construídos a partir dos anos 1960, é altamente relevante para se compreender o papel do Brasil como figura relevante no cenário internacional no mesmo período. Para além do valor patrimonial de suas construções, que em alguns casos é incalculável, os edifícios diplomáticos “são palco de acontecimentos cruciais nas relações do Brasil com os países onde estão sediadas” e “instrumentos eficazes de política externa e de promoção dos interesses do Brasil no exterior” (Ministério das Relações Exteriores, 2013, p. 7).

Com a consciência de que é necessário conhecer e se apropriar para preservar – ou ao menos para a intenção de preservar, o projeto piloto de registro e documentação da embaixada em Buenos Aires aqui apresentado e a definição de parâmetros para que norteiem a pesquisa nos acervos institucionais, com a posterior intenção de facilitar sua apresentação, é apenas o ponto de partida para a pesquisas das tantas outras embaixadas brasileiras que se encaixam nessa categoria.

Amparado nas reflexões a respeito da documentação como instrumento para a preservação da memória construtiva e dos edifícios propriamente ditos, este trabalho permite, portanto, auxiliar na elaboração de orientações e de métodos relevantes para a pesquisa documental e no registro de evidências.

REFERÊNCIAS

- BRUAND, Y. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.
- CAMPANY, David. **Architecture as photography: constructing worlds**. Photography and Architecture in the Modern Age, Barbican Gallery / Prestel, 2014.
- CAMPOS, O. R. **Memorial descritivo da Chancelaria do Brasil em Buenos Aires**. Datilografado, não paginado, s/d.
- CAMPOS, M.C.R. **Entrevista: Maria Clara Redig de Campos**. In: Novas memórias do urbanismo carioca/ Américo Freire e Lúcia Lippi Oliveira, organizadores. - Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008. 312p.il. P 132-152.
- CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era moderno: Guia de Arquitetura 1928 – 1960**. Org. Lauro Cavalcanti. Rio de Janeiro: Editora Aeroplano, 2001.
- DINIZ, Fernando. **Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna**. Revista CPC, São Paulo, n. 11, p. 152-187, nov. 2010/abr. 2011.
- LEMONS, Carlos A. C. **O que é patrimônio histórico?**. Brasiliense, 2001
- MATOSO, Danilo. **Documentação e patrimônio edificado recente**. In: I Seminário Latino-Americano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte, 2008
- MEDEIROS, Ana Elisabete. **Brasília: o patrimônio impresso**. Relatório de pesquisa. Universidade de Brasília, 2015
- MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Residências Oficiais do Brasil no exterior**. Brasília: Editora Engevix, 2013.
- OLIVEIRA, Mário Mendonça. **A documentação como ferramenta de preservação da memória: cadastro, fotografia, fotogrametria e arqueologia**. Brasília, DF: IPHAN / Programa Monumenta, 2008. 144 p. : il. ; 28 cm. – (Cadernos Técnicos ; 7).
- ROSSETTI, E. P. **O Itamaraty além da arquitetura: documentação, acervos e arquivos**. In: I Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (ENANPARQ: Arquitetura, Cidade, Paisagem e Território: percursos e perspectivas). 2010, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: 2010. Disponível em: < <https://www.anparq.org.br/dvd-enanparq/simposios/158/158-723-1-SP.pdf>>. Acesso em: 20 mar. 2019.
- ROSSETTI, E. P. **Palácio do Itamaraty: questões de história, projeto e documentação (1959-70)**. Arqtextos 106. São Paulo: Portal Vitruvius, março/2009. Acesso em: 20 mar. 2019.
- ROSSETTI, E. P. **Palácio Itamaraty: a arquitetura da diplomacia**. Brasília: ITS, 2017.
- SANTOS, Paulo Roberto. **Arquitetura estrangeira e outras arquiteturas: Embaixadas, Delegações estrangeiras e Organismos Internacionais em Brasília**. Dissertação de mestrado. Brasília: Universidade de Brasília, 2005.